

Offener Brief

Für einen Sport für alle Geschlechter und gegen die Wiedereinführung obligatorischer Geschlechtertests durch das Internationale Olympische Komitee (IOC).

Liebe Kolleg*innen in der Sportwissenschaft, in Sportverbänden, Sportvereinen und Sportorganisationen, liebe sportinteressierte Menschen,

am 26. März 2026 veröffentlichte das Internationale Olympische Komitee (IOC), vertreten durch dessen Präsidentin Kirsty Coventry, die neue, bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, USA, in Kraft tretende [Policy on the Protection of the Female \(Women's\) Category in Olympic Sport and Guiding Considerations for International Federations and Sports Governing Bodies](#) (Dt.: Regelwerk zum Schutz der weiblichen (Frauen-) Kategorie im Olympischen Sport und leitende Hinweise für internationale Sportverbände und -organisationen) (IOC, 2026).

Das neue Regelwerk ersetzt den seit 2021 geltenden «Framework on Fairness, Inclusion and Non-Discrimination on the Basis of Gender Identity and Sex Variations» des IOC. Damit vollzieht das IOC einen deutlichen Kurswechsel hin zu einem restriktiven und rückschrittlichen Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt und geschlechtsbezogener Diskriminierung im Sport.

Als Wissenschaftler*innen und Mitglieder der Kommission «Geschlechter- und Diversitätsforschung» innerhalb der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) setzen wir uns seit vielen Jahren differenziert mit Fragen der Teilhabe und Diskriminierung von Menschen im Sport auseinander. Wir möchten mit diesem offenen Brief auf zentrale Probleme und soziale Ausschlüsse des neuen Regelwerks des IOC aufmerksam machen.

1. Unmittelbare Folgen des neuen Regelwerks

Das vom Exekutiv-Komitee des IOC verabschiedete neue Regelwerk sieht Geschlechtertests für alle Athletinnen in der Leistungsklasse Frauen vor. Dabei handelt es sich um die Wiedereinführung eines Verfahrens (SRY-Genest), das vom IOC im Jahr 2000 aufgrund vehementer Kritik von Athletinnen, Mediziner*innen sowie Sportwissenschaftler*innen abgeschafft wurde (Elsas et al., 2000; Ferris, 1992; Mascagni, 1996; Pieper, 2016; Schultz, 2024).

Obligatorische Geschlechtertests für alle Athletinnen bergen grundsätzlich die Gefahr, ihre körperliche Integrität und Privatsphäre sowie ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu verletzen. Die Geschichte des Olympischen Sports hat gezeigt, dass die Verfahren fehleranfällig sind und die Ergebnisse von Geschlechtertests die Leben von Frauen im und außerhalb des Sports stark belasten können (z. B. durch medialen Hass) (Camporesi et al., 2025; Camporesi et al., 2026; Karkazis & Carpenter, 2018; Sinclair et al., 2025). Diese Gefahren sind noch immer höchst relevant bzw. gewinnen durch digitale Öffentlichkeiten an Bedeutung.

Das vom IOC benannte Ziel, ausschließlich sogenannte «biologische Frauen» an sportlichen Wettkämpfen in der Leistungsklasse Frauen teilnehmen zu lassen, hat den konsequenten und dauerhaften Ausschluss von trans* Frauen und inter* Frauen zur Folge. Diskriminierung und Ausschluss, die trans* und inter* Menschen in vielen Bereichen unserer Gesellschaft auf informeller und formeller Ebene erleben, werden damit im Sport festgeschrieben und formalisiert (Braumüller et al., 2020; European Union Agency for Fundamental Rights, 2024; Fütty et al., 2020; Heckemeyer, 2025).

Entgegen der Ausführungen von Kirsty Coventry im Rahmen der Pressekonferenz am 26. März 2026 als die Wiedereinführung der Geschlechtertests verkündet wurde, bleiben die Effekte der IOC-Regularien nicht auf den Spitzensport beschränkt. Sie reichen weit darüber hinaus. Denn die Policy hat eine Signal- und Vorbildwirkung für den organisierten Sport allgemein und somit auch für den Breitensport und die dort stattfindenden Wettkämpfe. In der Policy weist das IOC (2026) selbst darauf hin, dass sich Athlet*innen bereits früh in ihrer Laufbahn («early in the athletic career») testen lassen sollten, damit sie informierte Entscheidungen über ihre Beteiligung an Wettkämpfen der Frauenkategorie treffen können. Die neuen Regelungen werden also auch weitreichende Konsequenzen für den wettkampforientierten Sport im Kinder- und Jugendbereich haben.

2. Forschung und Wissenschaft als Legitimationsinstrumente

Das IOC (2026) verweist in seinem Regelwerk auf Wissenschaftlichkeit und sportmedizinische empirische Evidenz als Basis für die getroffenen Entscheidungen. Als problematisch erachten wir dabei insbesondere folgende Punkte:

- **Fehlende Nachvollziehbarkeit.** Die wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, die für die Richtlinie entscheidungsleitend waren und sind, werden seitens des IOC – auch auf Nachfrage – nicht benannt und entziehen sich damit einer wissenschaftlichen Prüfung und Nachvollziehbarkeit.
- **Fehlende und widersprüchliche wissenschaftliche Evidenz.** Die seit vielen Jahren geführte, wissenschaftliche Debatte ist zudem durch uneindeutige, teils widersprüchliche Forschungsergebnisse gekennzeichnet. Gerade in der Frage, ob trans- und intergeschlechtliche Frauen gegenüber cis- und endogeschlechtlichen Frauen Leistungsvorteile haben, fehlt es bislang an ausreichender empirischer Evidenz (Karkazis & Jordan-Young, 2019). Bei den wenigen vorhandenen Studien ist die Befundlage nicht eindeutig oder sind die Stichprobengrößen zu klein, um valide Schlüsse zu ziehen. Eine aktuelle Metastudie aus dem Jahr 2026 kommt zu dem Schluss, dass trans* Frauen nicht per se einen Leistungsvorteil gegenüber cisgeschlechtlichen Sportlerinnen haben (Mendes Sieczkowska et al., 2026). Vor diesem Hintergrund erscheint es irreführend und geradezu unvereinbar mit wissenschaftlichen Standards, dass das IOC seine neue Policy als wissenschaftlich fundiert und evidenzbasiert darstellt. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls relevant, dass das IOC die Geschichte der Etablierung und Durchführung von Geschlechtertests im Olympischen Sport bei den aktuellen Entscheidungen gänzlich ausblendet. Wie bereits angesprochen, wurden verpflichtende Geschlechtertests für *alle* Sportlerinnen in der Leistungsklasse Frauen vor 25 Jahren abgeschafft und später durch selektive Testungen ersetzt. Begründet wurde die Aussetzung obligatorischer Testung damit, dass die Testverfahren als ethisch bedenklich und wissenschaftlich nicht eindeutig eingestuft wurden (Heckemeyer, 2018; Krämer, 2024; Schultz, 2024).

Anzumerken ist, dass die Abschaffung verpflichtender Geschlechtertests nicht bedeutete, dass auf Geschlechterverifikationsverfahren gänzlich verzichtet wurde. Vielmehr sahen die anschließenden Testverfahren eine selektive Untersuchung bestimmter Athletinnen vor, wobei die zugrunde gelegten Auswahlkriterien höchst umstritten waren und sich mitunter auf visuelle Merkmale wie die Körperbehaarung stützten (Karkazis & Jordan-Young 2018). Diese historischen Zusammenhänge nun bei der Wiedereinführung verpflichtender Geschlechtertests für Frauen auszublenden, und nicht zu erklären, warum bereits vorgebrachte wissenschaftliche Argumente und ethische Bedenken nicht berücksichtigt werden, ist weder logisch noch wissenschaftlich.

- **Anfälligkeit der Testverfahren.** Zudem wird das als Entscheidungsgrundlage vorgesehene Testverfahren (SRY-Genest) in der Wissenschaft aufgrund seiner Fehleranfälligkeit nur bedingt als sinnvoll erachtet (Sinclair et al., 2025). Der Test kann zwar das Vorhandensein eines SRY-Gens prüfen, jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Gens. Das SRY-Gen wird als zentraler Indikator für das Vorhandensein eines Y-Chromosoms und damit für die Entwicklung eines männlichen Geschlechtskörpers betrachtet. Gerade aber bestimmte Inter*-Varianten wie die 46,XY-Androgeninsensitivität oder das 47,XXY-Klinefelter-Syndrom reagieren positiv auf diese Tests, ohne dass die Personen und ihre Körper der normativen Vorstellung eines männlichen Geschlechtskörpers entsprechen. Zudem bleibt festzuhalten, dass das bloße Vorhandensein eines Y-Chromosoms nicht automatisch einen höheren Testosteron-Wert und auch nicht zwingend eine gesteigerte sportliche Leistungsfähigkeit ergibt (Fritz & Bloch, 2026). Der SRY-Test vereinfacht somit komplexe biologische Zusammenhänge unzulässig und erscheint damit als Grundlage für weitreichende Ausschlussentscheidungen nur eingeschränkt geeignet (FIMS, 2026; Fritz & Bloch, 2026).
- **Instrumentalisierung von Forschung und Wissenschaft.** Insbesondere, aber nicht ausschließlich aufgrund der Ambivalenz und Widersprüchlichkeit der aktuellen Forschungslage erscheint es zudem fraglich, ob auf dieser Basis Regularien verabschiedet werden sollten, die soziale Ausschlüsse zur Folge haben. Die intransparenten bzw. fehlenden Verweise auf empirische Studien in der IOC Policy legen nahe, dass diese vorrangig der Legitimation bereits bestehender normativer Setzungen dient. Solch eine Instrumentalisierung von Forschung und Wissenschaft widerspricht Prinzipien evidenzbasierter Politikgestaltung und wirft die Frage auf, ob komplexe soziale und ethische Fragestellungen einzig auf Basis (ambivalenter) naturwissenschaftlicher Befunde getroffen werden sollten. Dies wird auch aus sportmedizinischer Sicht durchaus kritisiert (Bloch, 2026; FIMS, 2026).

3. Instrumentalisierung des «Safe Sport»-Diskurses

Ein zweiter Strang der Begründung des neuen Regelwerks ist die sogenannte Sicherheit. Es geht darum, Frauen im Sport zu schützen und den Sport für sie sicher zu gestalten.

In der Pressekonferenz zur Veröffentlichung der neuen IOC-Policy wurde das Wort «safe» vielfach genutzt. Es knüpft dabei vordergründig an die in den letzten Jahren entstandenen wichtigen Diskurse und strukturellen Maßnahmen zu «Safe Sport» an, die sich gegen Gewalt und Diskriminierung und für einen sicheren Sport für alle Menschen aussprechen (Bartsch & Rulofs, 2020; Rulofs, 2024; Safe Sport International, 2024).¹ Zugleich verschleiert der Gebrauch dieser Formulierung im Zusammenhang mit der IOC-Policy den diskriminierenden Ausschluss von inter- und transgeschlechtlichen Personen, den das IOC mit der neuen Policy vornimmt.

Wir erachten die sich hier abzeichnende Verschränkung mit dem «Safe Sport»-Diskurs als hoch problematisch. Unter dem Deckmantel von «Safe Sport» wird in der neuen IOC-Policy die den Sport seit jeher kennzeichnende paternalistische Debatte zum Schutz von Frauen fortgeschrieben. Diese Debatte hat an vielen Stellen in der historischen Entwicklung des Sports dazu geführt, dass Frauen von sportlichen Wettkämpfen ausgeschlossen wurden. Mit dem Vorwand, die vermeintlich empfindliche körperliche Situation von Frauen mehr als die der Männer schützen zu müssen, wurden Frauen z.B. vom Boxen und von bestimmten Ausdauerleistungen ferngehalten, durften Eishockeyspielerinnen nicht bodychecken und Frauen nicht am Skispringen teilnehmen, da dadurch angeblich ihre Gebärmutter Schaden nehmen könnte (Heckemeyer, 2018; Hofmann et al., 2010).

¹ Für mehr Information zum Thema Safe Sport in Deutschland siehe: <https://ansprechstelle-safe-sport.de/>; in Österreich: <https://safesport.at/>; in der Schweiz: <https://de.swissafesport.com/>

Zugleich suggeriert das IOC mit der neuen Policy, dass Frauen im Sport vor inter- und transgeschlechtlichen Personen zu schützen seien. Das IOC beteiligt sich damit an populistischen Diskursen, die inter* und trans* Personen als Bedrohung für die gesellschaftliche Ordnung und besonders für Frauen darstellen. Mehr noch: Das IOC bringt mit der neuen Policy den Sport und Sportverbände in die Position, diesen diskriminierenden Diskursen eine weltweite Bühne zu verschaffen. Nationale und internationale Sportorganisationen sollten kritisch hinterfragen, ob sie sich daran beteiligen wollen.

Dabei ist auch zu bedenken, dass der Sport mit der Praxis der obligatorischen Testung hinter fundamentale geschlechterpolitische Entwicklungen zurückfällt. Weltweit erkennen etwa 25 Staaten eine alternative Geschlechterkategorisierung im Personenstand an (etwa ein Divers-Geschlecht, einen X- bzw. I-Eintrag oder das Weglassen des Geschlechtseintrags). Das biomedizinische Eingreifen und Testen einer Geschlechtszugehörigkeit zählt zu jenen Praktiken, die seit vielen Jahren als Menschenrechtsverletzung kritisiert werden. Das in Deutschland auf nationaler Ebene eingeführte Selbstbestimmungsgesetz sowie das 2021 in §1631e BGB verankerte Operationsverbot bei inter* Kindern stellen konkrete Maßnahmen dar, um die Geschlechtszugehörigkeit als eigenes Erleben zu thematisieren und von der Einschätzung biomedizinischer Expertise zu lösen.

Besonders perfide an dem Argument des Schutzes von Frauen im Sport ist zudem, dass die Würde von Frauen in der neuen IOC-Policy lediglich eine untergeordnete Rolle spielt. Denn für den angeblichen Schutz der Frauenkategorie müssen sich nun weltweit Frauen im Sport in ihrer Geschlechtlichkeit testen lassen. Würde das IOC Frauen tatsächlich schützen wollen, würde es ihnen keinen Geschlechtstest abverlangen. Denn nicht ohne Grund sind Geschlechtstest in manchen Ländern auf Basis von grundlegenden Menschenrechten verboten (z.B. in Frankreich).

Frauen im Sport zu schützen und zu fördern, würde vielmehr bedeuten, den Fokus auf strukturelle und finanzielle Benachteiligungen des Frauensports zu legen und diese systematisch zu beheben. Seit den 1970er Jahren machen Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen und Sportler*innen immer wieder auf die deutliche Diskrepanz in der gesellschaftlichen Anerkennung zwischen dem so genannten Frauensport und Männersport aufmerksam. Die damit verbundenen Formen sexistischer Diskriminierung geraten in aktuellen Debatten über die Teilhabe von trans*, inter* und non-binären Menschen am Sport gänzlich aus dem Blick und werden durch Regularien wie die des IOCs eher verstärkt als aufgehoben.

4. Aufruf für einen Sport für alle Geschlechter

Wir möchten Kolleg*innen aus den Sportwissenschaften sowie Menschen in Sportverbänden, Sportvereinen und Sportorganisationen auffordern, sich in kritisch-konstruktiver Weise mit den neuen Regularien des IOC auseinanderzusetzen und das Ziel eines geschlechtergerechten und geschlechterinklusiven Sports in den Fokus zu rücken.

Als Forscher*innen, die sich dezidiert mit den Konzepten und Logiken des Sports auseinandersetzen, ist uns bewusst, dass Debatten über Fairness, Leistung, Nicht-Diskriminierung, Gleichberechtigung, Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit im Sport komplex sind. Diese Komplexität steht oftmals im Widerspruch zu den Handlungs- und Entscheidungszwängen des Sports, insbesondere des Leistungssports. Und dennoch stellt sich die grundlegende Frage, wie nationale und internationale Sportorganisationen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen wollen.

Wie ist es möglich, dass wir Sport als einen gesellschaftlichen Kontext gestalten, in dem Menschen aller Geschlechter gleichberechtigt aktiv sein, sich sicher fühlen und Erfolge feiern können? Die Antwort darauf darf nicht Verdrängung oder Ausgrenzung sein. Sie muss in wissenschaftlich fundierten Debatten und dem klaren politischen Willen liegen, Sport für alle zu ermöglichen.

Mit den besten Grüßen an Sie und euch alle!

Erstunterzeichner*innen:

Dr. Karolin Heckemeyer (Sprecherin der dvs-Kommission Geschlechter- und Diversitätsforschung; Pädagogische Hochschule FHNW)

Prof. Dr. Bettina Rulofs (Leiterin der Abteilung Diversitätsforschung im Institut für Soziologie und Genderforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln)

Dr. Birgit Braumüller (Abt. Diversitätsforschung im Institut für Soziologie und Genderforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln)

Dr. Fabienne Bartsch (stellv. Sprecherin der dvs- Kommission Geschlechter- und Diversitätsforschung, Abt. Diversitätsforschung im Institut für Soziologie und Genderforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln)

Dr. des. Annika Schwark (Sprecherin für Wissenschaftler*innen in frühen Karrierephasen (Wi-Quas) der dvs- Kommission Geschlechter- und Diversitätsforschung, Leibniz Universität Hannover)

Prof. Dr. Tina Nobis (Leiterin des Arbeitsbereichs Sportsoziologie, Institut für Sportwissenschaft, Bergische Universität Wuppertal)

PD Dr. Dennis Krämer (Institut für Soziologie / Fachbereich 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften, Universität Münster)

Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews (Professorin (em.) für Soziologie / Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Soziologie und Genderforschung, Vorstand Safe Sport e.V.)

Prof. Dr. Judith Frohn (Leiterin des Arbeitsbereichs Sportdidaktik, Institut für Sportwissenschaft, Bergische Universität Wuppertal)

Prof. Dr. Sandra Günter (Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft, Institut für Sportwissenschaft, Leibniz Universität Hannover)

Prof. Dr. Anne-Christin Roth (Fachrichtung Sportwissenschaft und Sport, Pädagogische Hochschule Freiburg)

Dr. Birgit Palzkill

Dr. Heidi Scheffel (Queer-Beauftragte des Landessportbund NRW)

Weitere Stellungnahmen und Positionspapiere:

Dieser offene Brief schließt an eine ganze Reihe bereits veröffentlichter Stellungnahmen an. Auf die Folgenden möchten wir explizit verweisen:

BuNTes Netzwerk des queeren Sports e.V.: https://www.bunt-net.org/wp-content/uploads/go-x/u/e24e3f00-c476-4a75-840b-c2ef7f8d276d/Stellungnahme_des_BuNT-Net_e.V._zum_IOC-Beschluss-Stand_Mai_2026.pdf

Fédération Internationale de Médecine du Sport [FIMS](2026) FIMS Calls for Evidence-Based, Sport-Specific Approach to IOC Eligibility Policy. <https://www.fims.org/news-events/news/press-release-fims-calls-for-evidence-based-sport-specific-approach-to-ioc-eligibility-policy/>

International Consortium on Sex Testing in Sport: <https://www.sextestinginsport.org/>

Japan Society for Sport and Gender Studies (JSSGS): <https://jssgs.org/hp2018/wp-content/uploads/2026/04/JSSGS-Urgent-Statement-on-the-IOC-Policy-on-the-Female-Category.pdf>

Leapsports: Die Autor*innen beantworten Fragen zu den Regularien des IOC, die für alle Journalist*innen sowie im Sport aktive Menschen bedeutsam sind, und stellen damit wichtiges, wissenschaftliches Wissen zusammen. <https://leapsports.org/files/1432-FAQ-IOC-Policy-March26.pdf>

Queeres Netzwerk NRW & Queeres Netzwerk Niedersachsen: https://queeres-netzwerk.nrw/wp-content/uploads/2026/05/PositionspapierIOC-Entscheidung-2026-Geschlechter_Mai-2026.pdf

Sportärztebund Nordrhein e.V.: <https://www.sportaerztebund-nordrhein.de/405-stellungnahme-zum-sry-gentest-im-sport>

UN Human Rights Council: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/discrimination/260225-joint-statement-on-fairness-inclusion-and-non-discrimination-in-sport.pdf>

University of Toronto, Faculty of Kinesiology & Physical Education: Die Verfasser*innen stellen zugleich wichtige Informationen für Athlet*innen zur Verfügung <https://static1.squarespace.com/static/5963ca13d1758e12311a214b/t/6a047a07e85a5b0aee0611f9/1778678279481/Mandatory+Genetic+Sex+Testing+under+Canadian+Law.pdf>

Literatur

- Bartsch, F., & Rulofs, B. (2020). *Safe Sport – Ein Handlungsleitfaden zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Grenzverletzungen, sexualisierter Belästigung und Gewalt im Sport*. Deutsche Sportjugend.
- Bloch, W. (2026). Genderdiversität im Sport aus der sportmedizinischen Perspektive. *Sportärztebund Nordrhein e.V.*, 1/2026, 3-5.
- Braumüller, B., Menzel, T., & Hartmann-Tews, I. (2020). Gender Identities in Organized Sports—Athletes' Experiences and Organizational Strategies of Inclusion. *Frontiers in Sociology*, 5, 578213. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.578213>
- Camporesi, S., Heffernan, S. M., Borry, P., Brehaut, J., Cable, T., Cooper, J., Cox, L., Duval, A., Fife, N., Gollish, S., Guppy, F. M., Hamilton, B. R., Heggie, V., Herbert, A., Holt, R., Krieger, J., Loland, S., Malinsky, F., Mazzucco, M., ... Williams, A. G. (2026). Harmful anachronism: World Athletics reinstates gene testing to participate in women's competitions. *British Journal of Sports Medicine*, 60(7), 497–499. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2025-110787>
- Camporesi, S., Mazzucco, M., Martínez Patiño, M. J., Ospina-Betancurt, J., & Teetzel, S. (2026). Sex testing in women's sport: Historical harms, contemporary risks, and World Athletics' 2025 policy shift. *Frontiers in Sports and Active Living*, 7, 1723127. <https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1723127>
- Elsas, L. J., Ljungqvist, A., Ferguson-Smith, M. A., Simpson, J. L., Genel, M., Carlson, A. S., Ferris, E., De La Chapelle, A., & Ehrhardt, A. A. (2000). Gender verification of female athletes. *Genetics in Medicine*, 2(4), 249–254. <https://doi.org/10.1097/00125817-200007000-00008>
- European Union Agency for Fundamental Rights. (2024). *LGBTIQ equality at a crossroads*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2811/920578>
- Ferris, E. A. E. (1992). Gender verification testing in sport. *British Medical Bulletin*, 48(3), 683–697. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bmb.a072571>
- Fritz, M. & Bloch, W. (2026). Stellungnahme zum SRY Gentest im Sport. *Sportärztebund Nordrhein e.V.*, 1/2026, 9-11. <https://www.sportaerztebund-nordrhein.de/405-stellungnahme-zum-sry-gentest-im-sport>
- Fütty, T. J., Höhne, M. S. & Llaveria Caselles, E. (2020). *Geschlechterdiversität in Beschäftigung und Beruf. Bedarfe und Umsetzungsmöglichkeiten von Antidiskriminierung für Arbeitgeber_innen*. Herausgegeben von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin.
- Heckemeyer, K. (2018). Leistungsklassen und Geschlechtertests: Die Heteronormative Logik des Sports. *Gender Studies*. Transcript Verlag. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=6761923>
- Heckemeyer, K. (2025). »Trans Women are not a threat to Women's Sport« – (Trans-)Feministische Perspektiven auf Frauenkörper im Sport. In Spitaler, G., & Sturm, P. (Hrsg.). (2024). *Sport und Feminismus: Gesellschaftspolitische Geschlechterdebatten vom Fin de Siècle bis heute* (1. Aufl.). Campus Frankfurt / New York.

- Hofmann, A. R., Vertinsky, P., & Jette, S. (2010). „Dear Dr. Rogge“: Die Skispringerinnen und die „human rights issue“. *Sportwissenschaft*, 40(1), 39–45. <https://doi.org/10.1007/s12662-010-0112-5>
- IOC 2026. IOC Policy on the Protection of the Female (Women’s) Category in Olympic Sport and Guiding Considerations for International Federations and Sports Governing Bodies. <https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/EB/policy/policy-on-the-protection-of-the-female-category-english.pdf> (21.05.2026).
- Jordan-Young, R. M., & Karkazis, K. (2019). *Testosterone: An Unauthorized Biography*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674242647>
- Karkazis, K., & Carpenter, M. (2018). Impossible “Choices”: The Inherent Harms of Regulating Women’s Testosterone in Sport. *Journal of Bioethical Inquiry*, 15(4), 579–587. <https://doi.org/10.1007/s11673-018-9876-3>
- Karkazis, K., & Jordan-Young, R. M. (2018). The Powers of Testosterone: Obscuring Race and Regional Bias in the Regulation of Women Athletes. *Feminist Formations*, 30(2), 1–39. <https://doi.org/10.1353/ff.2018.0017>
- Krämer, D. (2024). Die Vermessung von Geschlecht im Sport und der Umgang mit kategorialen Transgressionen. In R. Schmidt, D. Kempf & M. Weigelin (Hrsg.), *Leistungsvergleiche und evaluative Praktiken* (S. 93–124). Transcript Verlag. <https://doi.org/10.1515/9783839472361-005>
- Mascagni, K. (1996). Conférence Mondiale sur la femme e le Sport. *Revue Olympique: organe officiel du Mouvement olympique*, No XXVI-12 (Décembre 1996-Janvier 1997), p. 23-27.
- Mendes Sieczkowska, S., Caruso Mazzolani, B., Reis Coimbra, D., Longobardi, I., Rossilho Casale, A., Da Hora, J. D. F. V. M. P., Roschel, H., & Gualano, B. (2026). Body composition and physical fitness in transgender versus cisgender individuals: A systematic review with meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 60(3), 198–210. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2025-110239>
- Pieper, L. P. (2016). *Sex testing: Gender policing in women’s sports*. University of Illinois Press.
- Rulofs, B. (2024). Herausforderungen für das Management von Sportorganisationen im Kontext von „Safe Sport“. In G. Hovemann & A. Behrens (Hrsg.), *Entwicklungstendenzen des Sportmanagements* (S. 129-150). Springer-Verlag.
- Safe Sport International (2024). Everyone – Everywhere – Safe in Sport. Strategic Plan 2024-2026. <https://www.safesportinternational.com/wp-content/uploads/2024/01/Safe-Sport-International-Strategic-Plan-2024-26.pdf>
- Schultz, J. (2024). *Regulating bodies*. Oxford University Press.
- Sinclair, A., Hopkin, M., Dunn, A., & Seewang, N. (2025, August 4). *World Athletics’ mandatory genetic test for women athletes is misguided. I should know – I discovered the relevant gene in 1990*. <https://doi.org/10.64628/AA.adyfvcr5h>

Zitation des offenen Briefes:

Heckemeyer, K., Rulofs, B., Braumüller, B., Bartsch, F., Schwark, A., & Krämer, D. (2026). Offener Brief - Für einen Sport für alle Geschlechter und gegen die Wiedereinführung obligatorischer Geschlechtertests durch das Internationale Olympische Komitee (IOC). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20629581>